

Nome: _____ NUSP: _____

Dados demográficos:

(1) Qual a sua idade?

(2) Qual é seu gênero?

(3) Qual é o seu nível de escolaridade?

Superior Completo

Superior Incompleto

Outro Especificar: _____

(4) Você trabalha ou já trabalhou na área de Teste de Software?

Sim

Não

(5) Caso tenha respondido sim na quarta questão, quantos anos de experiência você possui?
